

NA'MATAK O'SIMLIGINING PLANTATSIYASI, AGROTEXNIKASI, DORIVORLIK XUSUSIYATI

G'afforov Sherali Boltayevich¹

¹Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti assistenti

Omonova Mohichehra Baxtiyor qizi²

²Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223278>

Annotatsiya. Mamlakatimiz turli xil kasalliklarni dorivor o'simliklar asosida davolash buyicha o'zining ko'p asrlik an'alariga egadir. Ushbu maqolada na'matak o'simligining plantatsiyasi, agrotexnikasi, dorivorlik xususiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Tayanch so'zlar: plantatsiya, agrotexnika, tur, nav, vitamin, flavanoid, hayotiy shakl, damlama, preparat, dorivorlik xususiyat, xalq tabobati, tibbiyot

Mamlakatimizda aholi sonining o'sib borishi, fan, texnikaning rivojlanishi, ishlab chiqarishning ortib borayotganligi bir qancha ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ekologiyaning buzilishi esa insonlarni turli kasalliklarga chalinishiga sabab bo'ladi. Insonlarda uchraydigan kasalliklarning oldini olish va ularni o'z vaqtida davolash uchun albatta tabiiy va kimyoviy dori vositalariga ehtiyoj seziladi. Bu talablarni qondirish hamda mamlakatimizda agrar soha va dorivor o'simliklarni yetishtirish bo'yicha qabul qilinayotgan qonun va qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida bu masalaga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-avgustdagi PQ-4421 sonli Toshkent davlat agrar universiteti va uning filiallari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qarori shular jumlasidandir. Ushbu qarorda dorivor o'simliklarni qayta ishlash, qadoqlash bo'yicha zamonaviy minisexlarni tashkil etish tashkiliy chora tadbirlari alohida qayd etilgan. Ma'lumki yer yuzida dorivor o'simliklarning 10-12 ming turi bor. 1000 da ortiq o'simlik turlarining kimyoviy, farmakologik va dorivorlik xossalari tekshirilgan. O'zbekistonda esa dorivor o'simliklarning 577 turi mavjud. Shulardan hozirda 250 turi ilmiy tabobatda ishlatilmoqda.

Qadim zamonlardan beri insonlar yovvoyi holda o'sadigan o'simliklarni turli kasalliklarni davolashda foydalanib kelgan. Доривор ўсимликлар Ўзбекистон учун истиқболли, қимматбаҳо ўсимликлар бўлиб, улардан турли мақсадларда кенг фойдаланилади ҳамда озиқ-овқат, фармацевтика sanoati uchun xomashё va chorva mollariga oзуқа sifatida muхim аҳамиятга эгадир

O'zbekiston tibbiyotida qo'llaniladigan dori vositalarining 38-40 % ini dorivor o'simliklardan olinadigan preparatlar tashkil qiladi.

Dorivor o'simliklardan biri hisoblangan na'matak va uning dorivorlik xususiyati, agrotexnikasi, plantatsiyalari hamda zararkunandalari haqida to'xtalib o'tami

Na'matak turlari bo'yi 2 m ga yetadigan tikanli buta. Novdasi egiluvchan bo'lib, yaltiroq, qo'ng'ir-qizil yoki qizil-jigarrang tusli po'stlar bilan qoplangan. Bargi toq patli, poyada bandi bilan ketma-ket o'rnashgan. Bargchasi (5-7 ta) tuxumsimon shaklli va arrasimon qirrali. Gullari yirik, yakka yoki 2-3 tadan shoxlarga o'rnashgan. Guli qizil, pushti, sariq yoki oq rangli, xushbo'y hidli. Guloldi barglari lansetsimon. Kosacha bargi va tojbargi 5 tadan, otalik va onaliklar ko'p sonli. Mevasi- gul o'rnidan hosil bo'ladigan shirali soxta meva. Ichida onaliklaridan hosil bo'lgan bir nechta haqiqiy meva- yong'oqchalar bor. Yong'oqchalar o'tkir uchli, sertuk bo'lib, burchaksimon shaklga ega. May oyidan boshlab, iyulgacha gullaydi, mevasi avgust- sentabrda pishadi. Na'matak turlari Markaziy Osiyoning hamma respublikalaridagi o'rmonlarda, tekisliklarda, tog'-cho'l tumanlarida, to'qaylarda, ariq bo'ylarida, butalar orasida, tog'larning quruq toshloq yonbag'irlarida, yong'oqzor va archazorlarda, bog'larda va boshqa yerlarda o'sadi. Na'matakning ayrim turlari bir-biridan mevasining, novda po'stlog'idagi tikanning rangi, shakli, katta-kichikligi hamda novdadagi tikanlar soni va joylashishiga qarab farq qiladi.

XIDF siga binoan mahsulot askorbin kislota miqdori bo'yicha standart talabini qondira oladigan na'matakning quyidagi turlaridan tayyorlanadi:

Begger na'matagi- Rosa beggyeriana Schrenk. Burushqoq na'matak- Rosa rugosa Thunb. Dauriya na'matagi- Rosa davurica Pall. Zangezur na'matagi- Rosa zarigenzura P. Jarosch. Itburun na'matagi- Rosa canina L. May na'matagi (dolchinsimon na'matak)- Rosa majalis Hyerm (Rosa cirmamomea L.) Maydagul na'matak- Rosa micrantha Smith. Pahmoq na'matak- Rosa tomentosa Smith. Tikanli na'matak- Rosa acicularis Lindl. Fedchenko na'matagi- Rosa fedtschenkoana Regel. Qalqonburun na'matak- Rosa corymbifera Borkh. Qumsevar na'matak- Rosa psammophila Chrshan. Qo'qon na'matagi- Rosa kokanica (Regel) Regel ex Jo'z. Barchasi Ra'nodoshlar (Rosaceae) oilasiga kiradi.

Rosa Beggerina va Rosa Fedtschenkoanalardan boshqalari Yevropa, Sibir, Uzoq Sharqlarda keng tarqalgan. Rosa Beggeriana va Rosa Fedtschenkoana bular O'rta Osiyo tog'larida uchraydi.

Markaziy Osiyoda o'sadigan 36 ta na'matak turlaridan 17 tasi O'zbekiston florasida uchraydi. Ulardan quyidagi 5 ta turi esa tibbiyotda ishlatiladi: Begger na'matagi (shipovnik Beggera)- Rosa heggeriana Schrenk, Oddiy na'matak (

shipovnik sobachiy)- Rosa sanina L., Fedchenko na'matagi(Shipovnik Fedchenko) Rosa fedtshenkoana Rgl va Dargumon na'matak (Shipovnik somnitel'niy)- Rosa ambigua Russ kabilar. Кимёвий таркиби. Маҳсулот таркибида 4 - 6, баъзан 18% гача витамин С, 20,3% мг витамин В2, К,Р,Е витамин Р, 12 - 18 мг % каротин, 18% қандлар, 4,5% ошловчи моддалар 2% атрофида лимон ва олма кислоталар, 3,7% пектин моддалар бор. Наъматак мевасини таркибида калий, кальций, магний, фосфор ва натрий тузлари мавжуд. Наъматак меваси турли витаминларни узида сакловчи поливитамин усимликлар тоифасига киритилган. Ишлатилиши. Асосан наъматак меваси ва препаратлари авитаминоз касаллигида ишлатилади. Наъматак уруғидан олинган ёғ куйган тери касалликлари ҳамда рентген нурлари таъсирида куйган жойларни даволашда ишлатилади. Na'matak mevasi odamni quvvatlantirish, modda almashinuvini yaxshilash uchun ishlatiladi. Наъматак турларининг мевасидан каротолин препарати ва наъматак мойи тайёрланади. Каротолин меванинг юмшоқ-этли қисмининг мойли экстракти (таркибида асосан каротиноидлар ҳамда токофероллар, тўйинмаган ёғ кислоталар ва бошқа моддалар сақланади) бўлиб, тропик яралар, экзема (гуш), эритродермитнинг баъзи турлари ва яраланган шиллиқ пардаларни даволаш учун суртилади ёки докага шимдирилиб, шикастланган жойга қўйилади. Наъматак мойи махсус усул билан мевадан тайёрланади. Мойни тропик яралар, дерматозлар (терининг турли яллиғланиш ва диатез касаллиги), сассиқ димоғ (озена), ярали колит, ётоқ ва бошқа яра, ёрилишларни даволаш учун уларга суртилади ёки докага шимдирилиб, қўйилади. Доривор препаратлари. Аскорбин кислота – витамин С (кукун, драже, таблетка ва ампулада эритма ҳолида чиқарилади), мевадан дамлама, экстракт, каротолин, наъматак мойи ва шарбат (хўл мевадан) ҳамда таблеткалар (кукунидан) тайёрланади. Xalq tabobatida na'matak buyrak va siydik yo'llari kasalliklari, gepatit, o't toshlari, animiya, bachadondan qon oqishini to'xtatishda, isitma tushirishda va boshqalarni oldini olish va davolash uchun qadimdan ishlatilgan. Bundan tashqari na'matak ekstrakti, sirop drenaj shaklida mustahkamlangan. Na'matak moyi urug'lardan tayyorlanadi, u oshqozon yaralarini davolash uchun ishlatiladi. Damlamasini milk shamollaganda chayilsa yaxshi natija beradi. Медицинада наъматакни яна бир тури - итбурун (Rosa Canina L.) меваси ҳам ишлатилади. Бу наъматак меваси косачабарглари пастга қараб йўналганлиги ва пишгандан сўнг тушиб кетиши билан фарқ қилади. Шунинг учун итбурун мевасининг юқори қисмида тешикчалари бўлмайди.

Кимёвий таркиби. Итбурун витамин С кам сақловчи наъматак турларига киради. Мева таркибида 0,2 - 2,2% гача витамин С, К, В2, Р, ва 4 - 12 мг % каротин ва бошқа моддалар бор. XI ДФ га кўра витамин С бутун ҳолдаги маҳсулотда 1%, тозалаб қирқилган маҳсулотда 2%, кукун кўринишида эса 1,6% дан кам бўлмаслиги керак. Наъматак уруғида мой, илдизи ва баргида эса ошловчи моддалар бўлади.

Ишлатилиши. Холосас препарати жигар касаллигини даволашда ишлатилади. Уруғлари сийдик ҳайдовчи дори сифатида ишлатилади. Уруғдан ёғ - олишда ҳам фойдаланилади. Na'matak damlamasi tayyorlash uchun 0,5 l li termosga to'rt-beshta na'matak mevasidan solib, ustiga qaynoq suv quyasiz va bir kecha qoldirib, keyin ertalab suzib olasiz. Damlama ovqatdan 20 daqiqa oldin kuniga 3 mahaldan ichiladi. Mazkur damlama burun tanaga quvvat beradi, uning chidamliligini oshiradi, yo'taldan xalos etadi, hazm yo'llari yallig'lanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, jigar og'rig'idan xalos etadi. Og'iz bo'shlig'i shamollaganida u bilan bir necha g'arg'ara qilinsa foydasi tegadi. Sovuq mijozli va qon bosimi past bo'lgan bemorlarga na'matak damlamasi eng shifobaxsh choy o'rnini bosadi. Qattiq sovuqda qo'l, oyoq va boshqa a'zolari shamollagan kishilar uning qaynatmasini tez-tez ichib tursalar, tanani qizdirib, zaharli moddalarni peshobga haydaydi. Ko'z shamollab yoshlanganida, shapoqlansa yoki govmijja chiqsa na'matak qaynatmasi bilan ko'zni ko'p yuvish tavsiya etiladi. Issiq mijozli kishilarga esa na'matak damlamasi va qaynatmasi to'g'ri kelmaydi, chunki u bunday odamlarning oshqozon osti beziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ne'mat semizlikni asta-sekin daf qiladi, chunki u ichni surib, yuvib-tozlaydi, kichik taxoratni tezlashtiradi. Kamquvvat, tinkasi qurigan odamlar uning barglarini choy o'rniga damlab ichishsa, foyda qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'rmon dorivor o'simliklari (tuzuvchilar: E.T.Berdiev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova) Toshkent 2016 y.
2. O'rmonchilar uchun xizmat (tuzuvchi: A.A. Xonazarov) Toshkent - "Mehnat" - 1992.
3. Dorivor va yuqori o'simliklar pilantatsiyalarini tashkil etish va hom-ashyosini tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma (tuzuvchi: A.K.G'aniev) Toshkent 2015.